

O câncer de mama em cadelas e gatas é uma condição séria, mas com informação e cuidados adequados, é possível gerenciar a doença e proporcionar bem-estar ao animal.

@elloscastra.pet
@projestima_acao

A castração é a medida preventiva mais eficaz contra o câncer de mama em cadelas e gatas. Além disso, check-ups regulares com um médico veterinário são fundamentais para a detecção precoce.

Dados importantes para cuidar da saúde do seu pet

VAMOS FALAR SOBRE CÂNCER DE MAMA EM CADELAS E GATAS

A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ESSA DOENÇA É CRUCIAL PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO EFICAZ.

A predisposição genética, hormônios e uso de anticoncepcionais injetáveis desempenham um papel significativo no desenvolvimento do câncer de mama. A castração precoce pode reduzir consideravelmente o risco de desenvolver a doença.

OS PRINCIPAIS SINAIS CLÍNICOS SÃO:

- Presença de caroços nas mamas, podendo ser desde pequenos nódulos à grandes massas;
- Inchaços, presença de feridas e úlceras nas mamas;
- Dor e sensibilidade ao toque das mamas;
- Secreção e sangramento nas mamas;
- Mudanças no comportamento da fêmea como apatia, letargia, perda de peso e perda de apetite.

O CÂNCER DE MAMA

É uma das neoplasias mais comuns em cadelas, especialmente em fêmeas não castradas, de meia-idade a idosas (a partir de 6 anos).

DIAGNÓSTICO PRECOCE É IMPORTANTE

Permite tratamento adequado, proporcionando saúde e bem-estar. Deve ser realizado por um médico veterinário habilitado, através de:

- Exame físico completo;
- Radiografia e Ultrassonografia;
- Citologia, entre outros exames.

TRATAMENTO

Depende do estágio da doença. Grande parte das fêmeas acometidas responde positivamente ao tratamento, obtendo boa qualidade de vida. O tratamento é estabelecido pelo médico veterinário, podendo ser cirúrgico e/ou quimioterapia, dentre outras modalidades.